

UM OLHAR PARA O HIP HOP NOS MUSEUS DO BRASIL: MUSEOLOGIA SOCIAL E DECOLONIALIDADE

Juliana Simões de Lima, Paulo Rodrigues Gajanigo

Este trabalho de pesquisa de tese busca investigar a relação entre o movimento hip hop e os museus brasileiros a partir das perspectivas da museologia social e do pensamento e prática decolonial. Parte-se da compreensão de que os museus são instituições historicamente marcadas pela colonialidade e pela legitimação de narrativas oficiais. O hip hop, enquanto movimento social, cultural, político e artístico, marcado por uma crescente institucionalização é analisado como prática capaz de tensionar essas estruturas e propor novas epistemologias no campo museal. O estudo tem como objetivo analisar a presença e a representação do hip hop nos museus brasileiros, buscando compreender de que modo essa inserção contribui para processos de democratização e decolonização das práticas museológicas. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa que articula revisão bibliográfica, análise documental e mapeamento de experiências museológicas relacionadas ao tema. A discussão aponta que a presença do hip hop nos museus representa uma possibilidade de deslocamento simbólico e epistemológico, capaz de desafiar hierarquias culturais e propor práticas museológicas participativas e críticas, ainda que marcadas por tensões quanto à institucionalização e à autonomia do movimento. Além disso, os resultados permitem compreender que a presença do hip hop nos museus brasileiros constitui também um processo contemporâneo de deslocamento que desafia as hierarquias simbólicas e as práticas tradicionais do campo museológico, bem como outros dispositivos de memória e história oficial. Dessa forma, a investigação pretende não apenas documentar de maneira sistemática a presença do hip hop nos museus, mas também problematizar, a partir de uma reflexão sociológica, seus significados e impactos nesse contexto.

Palavras-chave: Hip hop; Museus; Decolonialidade; Museologia Social.

Instituição de fomento: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) – Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política (PPGSP).